

И. Н. Попова

ФЕНОМЕН РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
(РАНХиГС)

ФЕНОМЕН РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,
В РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Попова И.Н.,
Федеральный институт развития образования
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
(ФИРО РАНХиГС),
канд.пед.наук, доцент
ведущий научный сотрудник
Научно-исследовательского центра социализации
и персонализации образования детей,
ORCID: 0000-0001-6523-4498,
popova-in@ranepa.ru

Москва, 2022

Аннотация

Актуальность исследования определяется необходимостью изучения условий эффективности вторичной социализации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, вызванной сформированным опытом травматизации их личностного развития в процессе первичной социализации. Этот вопрос связан с решением проблем государственного уровня в части профилактики маргинализации несовершеннолетних и развития преступного поведения в подростковой среде. **Предметом** исследования является специфика моделирования условий ресоциализации подростков социально уязвимых категорий в российской и зарубежной научной практике. **Цель** исследования: анализ научных подходов и разработок, обеспечивающих теоретико-методологическое обоснование и эффективность практической деятельности по созданию условий ресоциализации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Исследование проводилось на основе результатов контент-анализа российских диссертационных исследований за период 2000-2021 годы и зарубежных научных статей в рамках заявленной проблематики. **Методы** исследования: анализ информационных источников, контент-анализ диссертационных исследований и научных публикаций, систематизация, анализ и обобщение полученной информации. **Научная новизна** исследования заключается в оценке актуального состояния развития проблематики ресоциализации несовершеннолетних социально уязвимых категорий в современных российских научных исследованиях. Подобного рода исследования в Российской Федерации проводились впервые. В **результате** было установлено, что вопросы ресоциализации несовершеннолетних системно разрабатываются в рамках пенитенциарной педагогики и психологии. В условиях общего образования по данному направлению имеются единичные исследования. Большая часть российских научных исследований (более 60%) ориентированы на разработку проблематики ресоциализации несовершеннолетних в рамках охвата подростков с опытом девиантного и делинквентного поведения, в том числе осужденных к наказанию. Другие категории подростков социально уязвимых категорий либо не рассматриваются с этой точки зрения совсем, либо имеют единичные прецеденты. Наибольшую сложность вызывает направление ресоциализации детей, воспитывающихся в семьях мигрантов. В настоящее время существует позиция подменять в отношении данной группы подростков термин «ресоциализация» такими категориями, как «культурная адаптация» и «социальная интеграция». Исходя из полученных результатов основной **вывод** состоит в

том, что развитие исследований по изучению проблематики ресоциализации подростков уязвимых категорий нуждается в целенаправленном анализе перспективных направлений, охватывающих методологию вопроса и разные целевые группы несовершеннолетних, не концентрируясь только на ресоциализации подростков-правонарушителей. **Рекомендации:** для создания условий и осуществления результативной педагогической деятельности, направленной на сопровождение процессов ресоциализации подростков социально уязвимых категорий, необходимо обеспечить распространение в среде педагогов-практиков научных разработок, подтвержденных доказательными результатами проведенной апробации и внедрения. Необходимо стимулировать развитие актуальных научных исследований, раскрывающих аспекты ресоциализации не только подростков, осужденных к наказанию, с девиантным/делинквентным поведением, но и подростков, относящихся к другим группам детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (подростков из малообеспеченных семей, из семей мигрантов/переселенцев, оставшихся без попечения родителей, ведущих безнадзорный/беспризорный образ жизни, несовершеннолетних, ставших жертвами вооруженных конфликтов, жертвами объективных обстоятельств жизни, в т.ч. семейного насилия, родительского пренебрежения, ограничения возможностей здоровья и др.).

Ключевые слова: феномен ресоциализации; подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации; ресоциализация несовершеннолетних; процессы ресоциализации подростков социально уязвимых категорий; научные подходы и концепции ресоциализации несовершеннолетних; принципы ресоциализации подростков; моделирование условий ресоциализации несовершеннолетних; модели ресоциализации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации

Abstract:

The relevance of this research is associated with the need to study the conditions of effectiveness of the secondary socialization of adolescents in a difficult life situation, caused by the deep-rooted traumatic experience in their personal development in the process of primary socialization. This issue points to the need to solve the problems of nationwide level in terms of preventing marginalization of minors and the development of criminal behavior in adolescence. **The object** of the study is the specifics of modeling the conditions of resocialization of adolescents in socially vulnerable categories in the Russian and foreign scientific

practice. **The goal** of the study is to analyze scientific approaches and developments that provide a theoretical and methodological rationale and effectiveness of practical activities to create conditions for resocialization of adolescents in difficult situations. We carried out the research based on the results of content analysis of Russian dissertation research in the period from 2000 to 2021 and foreign scientific articles dedicated to the stated problems. **Research methods:** analysis of information sources, content analysis of dissertation studies and scientific publications, systematization, analysis and synthesis of the information obtained. **The scientific novelty** of the study is determined by the assessment of the current development of the resocialization problems of socially vulnerable minors in modern Russian scientific research. This is the first time such a study is conducted in the Russian Federation. As a **result**, we found that the issues of juvenile resocialization are developed in the studies conducted within the framework of penitentiary pedagogy and psychology on a systemic basis. Only a few studies on this topic exist as part of the general education system. The majority (more than 60%) of Russian scientific research on juvenile resocialization covers adolescents with experience of deviant and delinquent behavior, including those sentenced to punishment. Other categories of socially vulnerable adolescents are either not covered at all, or covered within isolated precedents. Questions of resocialization of children raised in migrant families are the most difficult to study. Currently, there is a trend of substituting the term “resocialization” with such categories as “cultural adaptation” and “social integration” in relation to this group of adolescents. Based on the results obtained, the main **conclusion** is that the development of research on the study of resocialization of adolescents in vulnerable categories needs a focused analysis of promising directions, covering the methodology of the issue and different target groups of minors, not focusing only on the resocialization of adolescent offenders. **Recommendations:** to create required conditions and implement effective pedagogical activities aimed at supporting the resocialization of adolescents in socially vulnerable categories, it is necessary to disseminate among practicing education specialists the scientific developments proven by the testing and implementation results. It is necessary to stimulate the development of relevant scientific research that reveals aspects of resocialization of not only adolescents sentenced to punishment, with deviant/delinquent behavior, but also adolescents belonging to other groups of children in difficult situations (teenagers from poor families, from migrant/resettled families, children without parental care, unwatched/neglected children, victims of armed conflicts, victims of objective life circumstances, including domestic violence, parental neglect, health conditions, etc.).

Keywords: resocialization phenomenon; adolescents in a difficult life situation; resocialization of minors; resocialization processes for socially vulnerable adolescents; scientific approaches and concepts of juvenile resocialization; principles of adolescent resocialization; modeling conditions of juvenile resocialization; models of resocialization of adolescents in a difficult life situation

Оглавление

Введение.....	7
1. Теоретико-методологические основания исследования проблематики ресоциализации подростков социально уязвимых категорий	11
1.1. Анализ научных подходов к изучению феномена ресоциализации	11
1.2. Анализ концепций ресоциализации несовершеннолетних в российских и зарубежных исследованиях	15
1.2.1. Основные положения концепций ресоциализации подростков с девиантным и делинквентным поведением.....	16
1.2.2. Основные положения концепций по работе с подростками из семей мигрантов/переселенцев	18
1.2.3. Концептуальные идеи ресоциализации разных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.....	19
2 Специфика моделирования условий ресоциализации несовершеннолетних социально уязвимых категорий.....	22
2.1. Методы и технологии ресоциализации несовершеннолетних: российский опыт.....	22
2.2. Методы и технологии ресоциализации несовершеннолетних: зарубежный опыт.....	28
Заключение.....	33
Список источников.....	36

Введение

Тема ресоциализации социально деформированной личности в настоящее время обретает особую актуальность. Постоянный рост нагрузок на человека различного характера (материальных, экономических, социально-психологических, эмоциональных, культурных и др.) формирует среду высокой психологической травматизации и оказывает разрушительное воздействие на личность. Следствием такого влияния является искажение ценностных представлений и паттернов социально приемлемого поведения, что влечет за собой утрату просоциально ориентированных связей и устойчивых отношений.

Изучение феномена ресоциализации выводит на необходимость анализа ресурсов, способствующих личностной переориентации и социального оздоровления. В этом контексте тема ресоциализации подростков отличается исключительной степенью значимости и указывает на колоссальное значение исследования данной проблематики, а ее неразработанность в области психологии и педагогики выводит данную проблематику в разряд объективной научной новизны.

Современный мир, отличающийся трансцендентностью организационных процессов, нестабильностью, неопределенностью, низким уровнем управляемости, бросает вызовы человечеству, справиться с которыми становится все сложнее. Люди переживают экзистенциальный кризис от осознания в какой-то момент невозможности вынести тяжесть формирующихся обстоятельств и смыслов, требующих от человека сверх усилий, под которыми происходит ломка сознания, психики, нередко утраты здоровья и жизни. Часто усиливает остроту данных переживаний необходимость мигрировать или выживать в условиях гуманитарных, военных и техногенных катастроф. Под влиянием таких острых факторов возникают крайние проявления в сознании и поведении человека: нарастает напряженность, протестные настроения, агрессия, часто с применением оружия, формируется противоправное поведение, возрастает тревожность, обостряется желание социальной изоляции. Как следствие, возникают негативные проявления (различного рода девиации, в том числе аутоагрессия, аддикция, дромомания, суицидальные мысли и многое другое), указывающие на глубинную психологическую травматизацию личности.

Влияние обозначенных негативных социальных факторов на подростков, среду их взросления, становится провокационным и формирует высокую степень

риска деструктивного поведения несовершеннолетних. Свидетельствами таких крайних реакций становятся серии подростковых суицидов, скулшутинг, преступления насильственного характера, жестокость, о чем свидетельствует динамика реагирования средств массовой информации на возникающие инциденты [1, 2, 3]. В данных условиях подростки становятся жертвами социализации, что правомерно должно рассматриваться с позиций защиты прав ребенка, попадающего в трудную жизненную ситуацию.

С момента утверждения Конвенции о правах ребенка для всех стран-участников приоритетом является принятие необходимых мер, направленных на социальную реинтеграцию детей, являющихся жертвами негативных условий социализации (Ст. 39). В Российской Федерации проблематика защиты прав несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, составляет в настоящее время одну из магистральных идей государственной политики.

Ряд положений официальных документов Российской Федерации в отношении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, указывает на необходимость ресоциализационной работы как особое условие формирования безопасности нашей страны. Среди них тезисы:

- о противодействии втягиванию несовершеннолетних в деятельность противоправных и преступных группировок в Указе Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (пп. 42-44) [5];

- о позитивной адаптации и ресоциализации детей из семей мигрантов/переселенцев, оформленные Президентом России на заседании совета по межнациональным отношениям 30 марта 2021 года в ключевой формуле укрепления гражданской идентичности [4] как одного из ведущих условий реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, как значимые на современном этапе задачи развития нашей страны [6].

- о необходимости реализации комплексного подхода в поддержке уязвимых категорий детей, способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество, говорится в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации [7].

Такое положение дел формирует объективную потребность в исследовании феномена ресоциализации подростков как процесса вторичной социализации, которая должна рассматриваться не как разовая акция помощи в трудной жизненной ситуации,

а явление процессуального характера, сопровождающее индивида в течение всей его жизни, происходящее под воздействием системы меняющихся внешних и внутренних факторов, объективно обуславливающих необходимость и неизбежность изменений личности, в частности в сфере поведения, социальных установок, приоритетов, целей, норм и ценностей жизни.

Цель исследования: анализ научных подходов и разработок, обеспечивающих теоретико-методологическое обоснование и эффективность практической деятельности по созданию условий ресоциализации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Задачи исследования:

1. Проанализировать концепции и теоретические подходы, определяющие специфику ресоциализации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, представленные в отечественных и зарубежных источниках.

2. Систематизировать педагогический инструментарий, позволяющий решать задачи ресоциализации подростков.

3. Обосновать приоритетные направления развития научных исследований в рамках изучения проблематики ресоциализации несовершеннолетних социально уязвимых категорий.

Гипотеза исследования заключается в предположении, что эффективность ресоциализации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, зависит от внедрения в практику педагогической деятельности современных научных подходов к пониманию феномена ресоциализации и апробированного в рамках исследовательских проектов педагогического инструментария, имеющего доказательную базу, подтверждающую эффективность практической реализации в работе с подростками социально уязвимых категорий. Доказательство выдвинутой гипотезы перспективно ориентировано на обоснование условий профилактики маргинализации несовершеннолетних и развития в подростковой среде девиантного поведения.

Методологическим основанием исследования является системно-деятельностный подход. Исследование проводилось на основе результатов контент-анализа российских диссертационных исследований за период 2000-2021 годы и зарубежных научных статей в рамках заявленной проблематики. Научная новизна исследования заключается в оценке актуального состояния развития проблематики ресоциализации несовершеннолетних социально уязвимых категорий в современных российских

научных исследованиях. Подобного рода исследования в Российской Федерации проводились впервые.

Практическая значимость исследования состоит в необходимости изучения условий ресоциализации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, что позволит конкретизировать деятельность специалистов системы образования в сфере профилактики развития детской и подростковой преступности, укреплению межнациональных отношений в части решения вопросов воспитания и социализации несовершеннолетних социально уязвимых групп населения и формированию их гражданской позиции. Также практическая значимость исследования заключается в систематизации педагогических методов, приемов и технологий, направленных на эффективное решение задач ресоциализации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это позволит инструментально обеспечить педагогическую деятельность в решении оперативных и стратегических проблем воспитания детей, испытывающих на себе постоянное влияние травмирующих жизненных обстоятельств.

1. Теоретико-методологические основания исследования проблематики ресоциализации подростков социально уязвимых категорий

1.1. Анализ научных подходов к изучению феномена ресоциализации

Отправной точкой в анализе сформировавшихся к настоящему времени ряду научных подходов является понимание сути ресоциализации как повторяющегося, возобновляющегося социального действия индивида в целях приспособления к жизни в обществе в обновленных условиях. Среди причин появления такого рода социальных действий выделяются различные факторы:

- болезни человека, меняющие порой необратимо или на длительный период образ жизни и заставляющие приспособляться к новым условиям психофизического существования в борьбе за выздоровление или жизнь;

- смена места жительства, переезд, миграция, связанные с утратой традиционно сложившихся социальных связей и отношений, национальных и культурных традиций, привычного образа жизни, сопровождающиеся необходимостью освоения нового языка, норм и правил большинства, определяющего необходимость актуализации адаптационных процессов индивида;

- потребность во вхождении в новые сообщества (социальные, профессиональные, культурные), мотивированная движением социальных лифтов, требующих от человека овладения ценностями, установками, нормами, ролями, принятыми в каждом конкретном социальном круге или сообществе и в какой-то момент осознаваемой личностью в качестве референтного;

- осознание человеком кризисного этапа личностного развития. возникновение потребности в его преодолении и стимулирование персонального движения в саморазвитии и самоактуализации на новой ступени.

Понятие «ресоциализация» получило начало своего оформления в 40-х годах XX века в работах американских социальных психологов (А. Бандура, А. Парк, А. Кеннеди, Д. Кербер, В. Уолтерс и др.). Изначально этот термин был направлен на раскрытие содержания процессов «вторичного» вхождения индивида в социокультурную среду, его реинтеграцию, в результате «дефектов» социализации (ресоциализа-

ция освобожденных из мест лишения свободы) или в результате смены социокультурного окружения (ресоциализация мигрантов). Сегодня этот термин в социальной психологии понимается достаточно широко и вне специфики субъектов процесса – как осознанное изменение поведения человека в ситуации очевидного социального неуспеха.

Ресоциализация – процесс связанный и вызванный появлением в жизни человека серьезных стрессов и травматических обстоятельств, толкающих индивида к мобилизации личностных ресурсов, необходимых для преодоления кризиса и формирования нового жизненного опыта. Среди них:

- ресоциализация – это приспособление человека к жизни в новом сообществе, «переключение с одного мира на другой» (П. Бергер, Т. Лукман) [8];
- ресоциализация – это процесс освоения индивидом социальных норм и культурных ценностей, не освоенных или недостаточно освоенных ранее, или обновленных на новом этапе общественного развития (А. И. Ковалева, Н.А. Перинская) [9];
- ресоциализация – это вид личностного изменения, при котором зрелый индивид принимает тип поведения, отличный от принятого прежде (Э. Гидденс) [10];
- ресоциализация – это попытка человека разобраться со своими конфликтами и изменить свое поведение на основе их понимания (Н. Смелзер) [11].

Приведенные примеры определений ресоциализации формируют представление о существующем и постоянно пополняющемся спектре взглядов на данное социальное явление. В современных научных кругах с точки зрения философии, социологии, психологии, педагогики, права, культуры обосновываются связи и различия таких категорий, как «социализация», «десоциализация», «асоциализация», «ресоциализация», «реабилитация», «социальная адаптация» (С.Ю. Зязин, И. В. Лескова, Д.К. Танатова) [12]. Основным родовым понятием в данном ряду является термин «социализация». Исходя из заложенного в нем смысла, оформляются трактовки всех других, производных от него, терминов. На основе такой смысловой взаимосвязанности оформилась одна из самых распространенных концептуальных идей о триаде «социализация-десоциализация-ресоциализация» [12].

В тезаурусной концепции социализации (А.И. Ковалева, 2015) [13] функциональная сторона ресоциализации трактуется как наложение на приобретенные в первые годы жизни общесоциализационные свойства новых слоев влияний, что ведет к

«ресоциализации на каждом новом жизненном этапе» [14, с. 370]. Фактически тезаурусный подход к социализации предлагает видеть в основном фокусе ее динамическую, процессуальную сторону как именно перманентно осуществляющуюся ресоциализацию.

В процессе анализа научных подходов во взгляде на исследование феномена ресоциализации интерес вызывает концепция Арнольда Тойнби – концепция развития цивилизации по принципу «вызов - ответ» [15]. Здесь ресоциализация воспринимается как ответ на сформированный вызов, идущий от различных источников внутреннего и внешнего характера.

В практике педагогической деятельности наиболее распространенным является определение ресоциализации, предложенное в социально-педагогическом словаре (под редакцией Л.В. Мардахаева), где ресоциализация понимается как восстановление утраченных социальных ценностей и опыта общения, поведения, жизнедеятельности [16]. Данное определение указывает на единство подходов во взгляде на суть феномена ресоциализации, сформированных в разных научных школах и на основе разных концептуальных идей.

Наиболее распространенной и методологически обоснованной в отечественной педагогике и теории образования является концепция социализации А. В. Мудрика [17]. Ее идея заключается в понимании феномена социализации личности в системе «субъект-субъектных» отношений. Эта идея формирует основу концепции и детерминирует все производные положения о развитии человека, о процессе социализации, его универсальных характеристиках (стадии, факторы, агенты, средства, механизмы), роли коммуникации в этом процессе и других аспектах. В концепции А.В. Мудрика не представлены прямые свидетельства научного обоснования ресоциализации, но косвенно на исследование данного процесса указывают впервые описанный феномен диссоциального воспитания, оказывающего десоциализирующее воздействие на ребенка [18, с. 227] и выдвинутая проблема самоизменения человека [17, с. 40-42]. Автор концепции, не прибегая к термину «ресоциализация», вскрывает ее сущностное содержательное наполнение, связанное с активностью человека в процессе социализации, направленной на самоизменение как качественную работу человека над собой в процессе выстраивания персональных отношений с социумом, встраиваясь в него или протестуя.

Согласно концепции А.В. Мудрика, самоизменение человека реализуется в рамках четырех основных сценариев: «самосовершенствование», «самостроительство», «саморазрушение», «самоспасение» [17, с. 40-42]. Выбор того или иного пути и сценария зависит от приоритета вектора самоизменения по отношению к социуму (просоциальный, асоциальный, антисоциальный), формирующегося под воздействием системы факторов социализации. Таким образом, А.В. Мудрик направляет профессиональное сознание педагогов по пути оптимистического взгляда на социальное развитие личности и подчеркивает роль субъектной позиции индивида в этом процессе.

Концепция социализации А.В. Мудрика разрабатывалась и оформлялась в эпоху развитого социализма, что в полной мере нашло свое отражение в убежденной позиции автора в отношении ресурсов человека и его способности при определенном настрое на самоизменение и возможности справиться с любыми трудностями. Однако, такой подход не может в полной мере быть реализованным на этапе постмодернизма, характерные черты которого (отказ от прежних идеалов, ирония, эксклюзия и др.) захватывают современного человека и в полном объеме меняют весь образ его жизни.

По мнению ряда исследователей современной социальной философии и культурологии, И.С. Бакланова, Ю.Н. Ворожко, Е.М. Гуриной, Д.Н. Дубницкого, А.А. Радугина и др., постмодернизм меняет традиционно устоявшиеся взгляды на вопросы социализации [19] и открывает новые горизонты в изучении этих процессов в условиях настоящих реалий эпохи неопределенности.

Подвергая анализу теоретические подходы в изучении феномена ресоциализации, представленные в различных научных школах, мы обнаружили основания для выделения пяти основных концептов понимания сути данного явления. К таковым относятся:

- концепт триады «социализация-десоциализация-ресоциализация» – суть научной гипотезы заключается в прямой зависимости утраты индивидом социальных норм и ценностных оснований и возврат к ним после состояния десоциализации/асоциализации;
- концепт культурной ресоциализации, назначение которой заключается в анализе проблем аккультурации личности, утратившей связь с национальными и/или

культурными корнями в процессе смены места жительства, миграции, в новых условиях жизни, связанной с установлением паритетных отношений национальной идентичности и развитием адаптационных ресурсов личности, необходимых для позитивной культурной адаптации в новой культурной среде;

- концепт референтной ресоциализации, содержащей научное предположение о том, что переосмысление человеком сложившейся на определенном этапе системе норм и ценностей и их смена напрямую связаны с целью вхождения и адаптации в новой референтной группе;

- концепт психотерапевтической ресоциализации основывается на идее осознания человеком «барьеров» своего развития (личностного, интеллектуального, социального), преодоление которых связано с освоением новых норм, ценностных позиций, ролевых ориентиров, паттернов поведения и т.п., позволяющих индивиду осуществить персональную личностную трансформацию;

- концепт бифуркационной ресоциализации, опирающейся на идею полной смены образа жизни индивида, состоявшегося в условиях комплексного воздействия ряда параллельно или одновременно возникающих факторов влияния, осознаваемых человеком как кризисные.

Учитывая особенности подросткового возраста, несовершеннолетние чаще всего оказываются в условиях процессов культурной, референтной и бифуркационной ресоциализации, когда факторы влияния заставляют подростков меняться под воздействием внешних обстоятельств социокультурного и/или личностного характера: изменение социокультурной среды, утрата/смена значимых взрослых, необходимость смены места и образа жизни на фоне сильных эмоциональных переживаний, часто потребность борьбы за выживание.

1.2. Анализ концепций ресоциализации несовершеннолетних в российских и зарубежных исследованиях

Опираясь на фундаментальные методологические подходы в определении сути ресоциализации, в том числе в работе с подростками, представляется возможным оформить три блока научных концепций. Первый блок ориентирован на обоснование методологической платформы работы с несовершеннолетними девиантами и осужденными к наказанию за противоправное поведение:

- концепция социального воспитания и перевоспитания несовершеннолетних (А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, В.Н. Сорока-Росинский) [20, 21, 22];
- концепция формирования социально-личностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением (М.Э. Паатова) [23];
- концепция комплексного подхода к превенции групповой делинквентности несовершеннолетних (Irving Spregel, David Curry) [24].

Другой блок концепций ориентирован на обоснование подходов к работе с детьми, воспитывающимися в семьях мигрантов/переселенцев. Здесь необходимо выделить:

- концепцию поликультурного образования США (J. Banks) [25];
- концепцию развития этнокультурного образования в Москве [26];
- концепцию развития поликультурного образования в Российской Федерации [27].

Третий блок концептуальных идей направлен на понимание теоретических основ ресоциализации различных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в условиях опеки, детей с ограниченными возможностями здоровья и др. К ним относятся:

- концепция гуманизации пространства детства (И.Д. Демакова) [28];
- концепция развития воспитательных систем (Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, В.А. Караковский) [29];
- социальная концепция Русской Православной Церкви [30].

1.2.1. Основные положения концепций ресоциализации подростков с девиантным и делинквентным поведением

Теоретические изыскания и социальные воззрения на проблему девиантного поведения обеспечили формирование ряда концепций профилактики противоправного поведения и ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей. Это направление в настоящее время отличается наибольшей проработанностью и основательностью представленных положений.

Широко развивающиеся на западе идеи гуманизации заложили основы формирования в 60-80-е годы XX века концепции ресоциализации правонарушителей. Идеи американских гуманистов Р. Кларка, Дж. Митфорда, положения европейской доктрины Марка Анселя «новая социальная защита» позволили сформулировать главную

цель концепции: создание условий для социальной реабилитации осужденных в период изоляции от общества и социальной адаптации в постпенитенциарный период.

Одной из наиболее авторитетных является концепция комплексного подхода к превенции групповой делинквентности несовершеннолетних (Irving Spregel, David Curry, 1995) [31]. Концепция разработана на основе идеи включенности социума и гражданской активности социальных институтов (семья, школа, местное сообщество, церковь) совместно с полицией и другими правоохранительными службами, в частности непосредственно с Офисом ювенальной юстиции и профилактики правонарушений Департамента Юстиции Соединенных Штатов Америки OJJDP (Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention USA). Методологическую основу концепции составляет сочетание двух теоретических подходов: теории социального контроля, суть которой состоит в воспитании внутреннего морального контроля и ответственности перед обществом, и теории культурных девиаций, направленной на поощрение правопреемлемого (конвенционального) поведения и образа жизни [31].

Среди наиболее сильных с педагогической точки зрения концептуальных позиций по решению задач ресоциализации несовершеннолетних в США и Великобритании необходимо выделить:

- преобладание превенции с учетом этнической культуры; оптимальное сочетание государственных и общественных мер; эффективная социально-правовая защита; меры противодействия делинквентной активности несовершеннолетних [32];
- индивидуализация применения специальных профилактических мер в процессе воспитания в условиях пенитенциарных учреждений [33];
- главным условием социальной реабилитации и исправления преступников в процессе ресоциализации является «гуманная среда обитания» [34, с. 13–17].

В современной российской науке поддерживается ориентация на концептуальные позиции, опирающиеся на мировую тенденцию гуманизации в отношении ресоциализации, реинтеграции и социальной адаптации девиантов и осужденных. На это указывают научные работы Б.Н. Алмазова [35], Ю.В. Баранова [36], диссертационные исследования З.Г. Ягудина (2001), Б.Л. Сова (2004), Л.В. Ковтуненко (2018), М.Э. Паатовой (2019) [37, 38, 39, 40] и др. В них наибольшую ценность представляют:

- взгляды на анализ и осмысление специфики психологии проблемного детства, выражающиеся в искажении сознания и поведения несовершеннолетних [35];

– идеи создания условий и закономерностей формирования социально-личностной жизнеспособности подростков, склонных к проявлениям девиантного и делинквентного поведения, в том числе в специальных (пенитенциарных) образовательных организациях закрытого типа [40];

– идеи педагогизации среды воспитательной колонии для несовершеннолетних [39].

1.2.2. Основные положения концепций по работе с подростками из семей мигрантов/переселенцев

Проблема социальной адаптации и ресоциализации подростков из семей мигрантов/переселенцев является одной из наиболее острых для педагогического сообщества во всем мире. Миграционные процессы, оказывающие влияние на социальную, экономическую, культурную сферы жизни разных стран, заставляют искать ответы на вопросы интеграции детей из семей мигрантов/переселенцев в жизнь актуального социума, понимая всю значимость данной деятельности, прежде всего, как условие профилактики маргинализации данных слоев населения и роста преступности в этой среде. Одними из первых к данной проблематике обратились исследователи Соединенных Штатов Америки (J.A. Banks, R.D. Stephens). В дальнейшем большую роль в развитии данного направления сыграли исследователи Великобритании, Франции, Германии.

В настоящее время в зарубежных исследованиях наиболее значимыми теоретическими позициями выделяются научные взгляды профессора Джеймса А. Бэнкса (University of Washington, Seattle, USA) [41, 42, 43, 44]. Его идеи концептуализации мультикультурного образования основываются на анализе пяти основных измерений в образовании: интеграции содержания образования, процессе построения знаний, уменьшении предрассудков, развития педагогики равенства и расширяющей ее возможности школьной культуры как социальной структуры. Взаимосвязь этих измерений обеспечивает процессы интеграции содержания и условий получения образования детям разных социальных групп и социального статуса. На основе данных концептуальных позиций интерес представляет выход на понимание школьной культуры как единой социальной системы, которая в своем педагогическом влиянии представляется больше, чем ее взаимосвязанные части [41, 42].

Идеи Джеймса А. Бэнкса в отношении школьной культуры как системы перекликаются с научными позициями реализации системного подхода в воспитании

научной школы академика Л.И. Новиковой, в работах которой подчеркивается роль и назначение системы в создании условий воспитания в образовательных организациях на основе принципа гуманизации пространства детства.

В результате анализа концептуальных идей зарубежной и отечественной педагогики выделяется ряд значимых научных подходов в работе с детьми из семей мигрантов/ переселенцев:

- поликультурное образование должно основываться на умении учителя «понимать и принимать многокультурные идентичности школьников, уметь определять уровень толерантности и помогать школьникам входить в иное поликультурное пространство» (Г.Д. Дмитриев) [45];

- ключевой идеей поликультурного образования является помощь ученику во вхождении и взаимодействии в поликультурном пространстве (А.А. Сыродеева) [46];

- поликультурное образование в современном российском обществе должно объединять национальные идеи всех народов РФ для сохранения и укрепления исторической памяти и культуры, а также воспитания патриотизма (А.М. Егорычев, Т.К. Ростовская) [47].

Эти идеи нашли свое отражение в концепции развития этнокультурного образования в Москве и концепции развития поликультурного образования в Российской Федерации, основное назначение которых заключается в преодолении «нарастающих негативных тенденций в обществе, гармонизации межэтнических отношений в условиях роста полиэтничности и поликультурности населения» [48] Москвы и Российской Федерации в целом как многонационального и многоконфессионального государства.

1.2.3. Концептуальные идеи ресоциализации разных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Одной из определяющих стратегическую идею создания условий для ресоциализации социально уязвимых групп детей является концепция гуманизации пространства детства (И.Д. Демакова). Истоки настоящей концепции коренятся в идеях педагогов-гуманистов разных стран: Я. Корчака (Польша), А. Нейла (США), С. Френе (Франция), Г. Винкена (Германия). Суть концепции заключается в создании условий сохранения и развития человеческого достоинства каждого ребенка, независимо от социального положения его семьи, среды его жизни и воспитания.

Главное в данной концепции – признание ценности каждого человека, его личности, проявляющейся в стремлении саморазвития. Концепция гуманизации пространства детства ориентирована на создание условий, противостоящих жестокости, формализму, деспотизму со стороны взрослых, тормозящему развитие ребенка.

Большую роль для развития процессов ресоциализации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, играют концепция средового воспитания (Ю. С. Мануйлов) и концепция воспитательных систем, разработанные в рамках системного подхода в воспитании (Л.И. Новиков, Н.Л. Селиванова, В.А. Караковский). Объединяющим смыслом данных концепций является понимание воспитания как целенаправленного создания условий личностного развития ребенка посредством проектирования среды воспитания, основанной на принципах гуманизма и деятельностной активности.

Настоящие концепции легли в основу моделирования организационно-педагогических условий воспитания социально уязвимых подростков, в том числе в условиях пенитенциарных организации (воспитательных колоний), посредством создания воспитательных систем гуманистического типа, где системообразующими являются такие виды деятельности, как труд, учение, взаимообогащающее общение, творчество. Реализация данных концепций нашла свое отражение в исследовательских разработках ряда диссертационных работ, защищенных в период с 2000 по 2018 годы (В.Н. Савардунова, 2000; И.В. Никитенко, 2001; С.А. Семенова, 2003; И.Б. Ускачева, 2007; М.В. Бухарова, 2010; Л.В. Ковтуненко, 2018) [49, 50, 51, 52, 53, 39].

Среди существующих концепций, ориентированных на ресоциализацию подростков социально уязвимых категорий, особое место занимает социальная концепция Русской Православной Церкви [54, 55]. Она носит синкретичный характер, проявляющийся в том, что провозглашенный в этом документе подход не выделяет ту или иную группу несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Здесь проблема охватывается целостно, с позиции духовной поддержки каждого нуждающегося в ней. В рамках реализации данной концепции разработаны Концепция создания, функционирования и развития реабилитационных центров для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также освободившихся из мест лишения свободы (в статусе проекта) и проект «Реабилитационные центры для «приходящих» [56]. Основу практики воплощения данной концепции и форматов ее

реализации в качестве проектов составляют положения педагогического подхода к ресоциализации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, основанного на принципах гуманизма и педагогической поддержки несовершеннолетних группы риска.

Таким образом, по результатам анализа современных концепций, ориентированных на ресоциализацию подростков социально уязвимых категорий, можно констатировать, что проблематика методологических оснований ресоциализации разных целевых групп подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, проработана неравнозначно. Особой глубиной и качеством теоретического анализа отличаются концепции ресоциализации, ориентированные на работу с подростками-девиантами/делинквентами, в том числе осужденными к наказанию. Методологические основания концептуальных позиции для проектирования условий ресоциализации других групп подростков социально уязвимых категорий (подростков из малообеспеченных семей, из семей мигрантов/переселенцев, оставшихся без попечения родителей, ведущих безнадзорный/беспризорный образ жизни, несовершеннолетних, ставших жертвами вооруженных конфликтов, жертвами объективных обстоятельств жизни, в т.ч. семейного насилия, родительского пренебрежения, ограничения возможностей здоровья и др.) находятся на этапе поиска теоретико-методологических платформенных решений и нуждаются в дальнейшей научной проработке.

2 Специфика моделирования условий ресоциализации несовершеннолетних социально уязвимых категорий

Вопрос исследования специфики моделирования условий ресоциализации несовершеннолетних ориентирует нас на анализ инструментальной сферы данного процесса в рамках педагогической и психолого-педагогической деятельности, в центре внимания которого находятся методы и технологии как инструменты профессиональной деятельности специалистов, оказывающих поддержку подросткам в процессе ресоциализации. Исследование проводилось на основе результатов контент-анализа российских диссертационных исследований и зарубежных научных статей в рамках заявленной проблематики.

2.1. Методы и технологии ресоциализации несовершеннолетних: российский опыт

Изучение результатов моделирования условий ресоциализации несовершеннолетних осуществлялось на основе анализа 131 материала российских научно-исследовательских работ 2000-2021 годов, защищенных в формате диссертационных исследований по специальностям в сфере педагогики, психологии, социологии, философии, юриспруденции, медицины, экономики, размещенных на портале «Библиотека диссертаций» (<http://www.dslib.net/>) и на информационном ресурсе «Электронная библиотека диссертаций» (<https://www.dissercat.com/>). Отбор диссертаций осуществлялся по ключевым словам «ресоциализация несовершеннолетних».

Российскими исследователями проблема технологического обеспечения процессов ресоциализации несовершеннолетних определяется как «запрос на исследование и анализ различных направлений, институтов, механизмов адаптационно-ресоциализационного характера» [12]. Современные ученые, опираясь на принципы педагогики А.С. Макаренко, в своих работах поднимают проблему необходимости поиска путей и инструментов оказания помощи несовершеннолетним в ресоциализации и реинтеграции в качественно новых условиях развития актуального социума.

Исследование Л.А. Бобылевой (2013) направлено на изучение особенностей деформации смысловых конструктов несовершеннолетних осужденных мужского пола и психологических технологий их преодоления. В рамках исследования установлено, что их смысловая сфера рассогласована, отличается незрелостью, дисгармонично-

стью. Для осуществления коррекционных мероприятий в работе с несовершеннолетними осужденными, автором разработана модель социально-психологического воздействия и программа ресоциализации несовершеннолетних «Школа свободы» [57, с. 19]. Настоящая программа ориентирована на освоение обучающимся минимального объема социальных навыков, необходимых для ведения нормального (бесконфликтного, конвенционального) образа жизни. В содержании программы представлены упражнения, стимулирующие рефлексивную активность несовершеннолетних осужденных, отработку ими разных социальных ролей, формирование позиции децентрации в оценке собственных взглядов, суждений, поступков.

Другой вариант программы ресоциализации несовершеннолетних осужденных предложен в диссертационном исследовании С.С. Степановой (2012). Это программа «Ресоциализации несовершеннолетних», вступивших в конфликт с законом» на базе молодежного центра «Дети улиц» [58]. Здесь акцент делается на формировании у подростка-делинквента образа-Я, проявляющегося в общении и поведении со сверстниками.

В качестве педагогического инструмента ресоциализации в специальных образовательных организациях закрытого типа М.Э. Паатовой разработан подход социально-педагогической реабилитации (ресоциализации) подростков-девиантов, основанный на применении алгоритма разрешения реабилитационно-воспитательных ситуаций как особой формы персонально ориентированного воспитательного процесса [40, с. 30-32]. Автор определяет реабилитационно-воспитательную ситуацию как специально спланированную событийную жизненную личностно утверждающую ситуацию, направленную на работу с жизненными интересами подростка, мотивирующую его на формирование и развитие персональных ресурсов социально-личностной жизнеспособности. В исследовании представлено обоснование шести типов реабилитационно-воспитательных ситуаций: «успеха», «столкновения», «рефлексии», «поиска», «принятия решений», «встречи со значимым «другим».

Ценность представленной разработки состоит так же в том, что М.Э. Паатовой удалось разработать и апробировать алгоритм разрешения реабилитационно-воспитательных ситуаций, состоящий из четырех этапов деятельности: анализ жизненной ситуации (этап 1), проектирование стратегии поведения (этап 2), формирование готовности к проявлению социально-личностной жизнеспособности подростка во взаимодействии с социумом (этап 3), формирование объективной самооценки (этап 4).

Идея М.Э. Паатовой (2018) о развитии и укреплении ресурсов личности несовершеннолетних делинквентов отчасти сформировалась на основе отдельных результатов исследований Е. Н. Кожевниковой (2017), Т.Е. Малышевой (2010) о формировании жизненных стратегий у подростков, имеющих опыт асоциального поведения и осужденных к наказанию.

Т.Е. Малышева (2010) акцентирует внимание на вопросах описания механизмов формирования смысло-жизненных стратегий подростков-делинквентов, осужденных к наказанию [59]. Е.Н. Кожевникова (2017) поднимает проблему формирования субъектности личности подростка-девианта, где в процессе ресоциализации особую роль играет его готовность к проектированию и реализации жизненной стратегии про-социальной направленности [60]. Работа над формированием жизненной стратегии как сложноорганизованного личностного ресурса стимулирует подростка к осознанию себя как уникальной личности со своими особенностями и достоинствами, к осознанию и принятию ответственности за свои личностные проявления (реакции, поступки, поведение), к осознанию своих возможностей и перспектив в реализации гражданской активности [60, с. 12-13].

Для формирования готовности и способности несовершеннолетних условно осужденных к проявлению своей субъектности, Е.Н. Кожевниковой была разработана коррекционно-развивающая программа, ориентированная на 12 занятий (36 ч.). Содержание программы составили три основных блока: «Личностно-поведенческий», «Временно-ориентировочный», «Нравственно-правовой» [61, с. 14], каждый из которых позволял решать задачи информационно-теоретического и опытно-практического характера. В рамках опытно-практической деятельности в программе представлены психотехники и упражнения, позволяющие овладеть такими психологическими компетенциями, как рефлексия, самопознание, саморегуляция и др. Для формирования навыка проектирования жизненных стратегий значимыми были методы групповой работы (групповая дискуссия, метод мозгового штурма и др.), применение проектной технологии case-study (кейсы проблемных ситуаций), арт-терапевтические приемы и техники (метафорическое рисование, ассоциативные ряды и др.), проведение элементов кино-тренинга, применение метода самонаблюдения (ведение индивидуальных дневниковых записей) [61, с. 16].

Концептуальные позиции и технологии укрепления субъектности несовершеннолетних делинквентов в процессе их ресоциализации, разработанные М.Э. Паатовой

и Е.Н. Кожевниковой, в полной мере отвечают личностной потребности подростков в укреплении индивидуальных ресурсов, отражающихся в таких интегративных качествах, как социально-личностная жизнеспособность и способность к проектированию и реализации жизненной стратегии просоциальной направленности. Смысловые детерминанты, заложенные в суть представленного педагогического инструментария, направлены на создание условий персонального проектирования стратегий саморазвития и самореализации несовершеннолетних, относящихся к разным категориям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Соответственно, данный инструментарий может быть использован в работе не только с подростками-девиантами, но и с подростками ОВЗ, подростками из семей мигрантов/переселенцев, подростками из малообеспеченных семей и др., поскольку отвечает не только психологической природе личности, но и ее культурной и социальной детерминантам.

В качестве основной идеи эффективной ресоциализации подростков с девиантным и делинквентным поведением Р.В. Чиркина (2008) выдвигает научное предположение о работе с мотивацией таких подростков в целях ее настройки на самодетерминацию изменений поведенческих стратегий. Исследователь подошла к решению проблемы с опорой на принципы позитивной психотерапии посредством разработки и апробации индивидуального мотивационного тренинга как инструмента формирования у подростков навыков работы с мотивационными установками (смысловыми, целевыми, операциональными) на изменение себя, своего поведения, своих ценностей и жизненных целей [62].

Выбор психотерапевтического мотивационного тренинга в качестве инструмента психологической коррекции неслучаен. Это обусловлено сформированной в ходе исследования системой доказательств, отражающих глубину деформации сознания и социальных установок подростков с опытом девиантного и делинквентного поведения. На основе полученных результатов в ходе сложно организованной диагностической программы Р.В. Чиркиной было установлено, что трагичность обстоятельств пережитого травмирующего опыта у подростков формирует устойчивые установки желания избежать попадания в условия изоляции, развитие умений избегать опасностей, ориентация на фатализм (случайные обстоятельства). Такие социально значимые сдерживающие факторы, как совесть, ориентация на значимого взрослого/другого, на увлекательное дело, цель и т. п. для подростков группы риска значительно снижаются в своей ценности [62, с. 17-19]. Соответственно, переориентация

сознания несовершеннолетних требует использования специфических методов и инструментов психологической коррекции, каковыми являются методы позитивной психотерапии и непосредственно индивидуальный мотивационный тренинг, среди результатов реализации которого особую ценность имеют формирующиеся установки на понимание роли значимого социального окружения (семья, родные, близкие), социального одобрения (поддержка нормального социального окружения), социальное принятие (включенность в социально значимую деятельность).

На положительную роль терапевтического влияния занятиями творчеством подростков-делинквентов в условиях воспитательной колонии указывается в исследованиях И.В. Королевой (2003), В.Н. Алферовой (2006), С.В. Волковой (2007) [63, 64, 65].

Оригинальный замысел создания условий ресоциализации безнадзорных несовершеннолетних разработала и внедрила в практику социально-педагогической деятельности В.Н. Алферова. Автором была выдвинута гипотеза о модульной технологии ресоциализации несовершеннолетних с опытом безнадзорности/беспризорности в социальном приюте [64]. В.Н. Алферовой была разработана модель и технология ресоциализации, основанная на концепции социализации А.В. Мудрика.

Интерес и принципиальную педагогическую новизну составляет идея ресоциализации безнадзорных подростков посредством организации неформального общения и неформального образования в условиях клубного формата деятельности (подростковый «низкопороговый» клуб как форма ресоциализации) [64, с. 8]. Такой формат, по мнению автора, позволяет выйти на решение проблем мотивации дезадаптированных подростков к изменению образа жизни посредством участия в программах неформального образования, творческих и профессионально ориентированных проектах, позволяющих осознанно прийти к самоизменению и обрести в условиях социального творчества представление о перспективах овладения новыми ресурсными социальными ролями. В качестве педагогического инструментария здесь были разработаны, апробированы и внедрены в практику технологии проектирования индивидуальных программ поддержки, индивидуальных жизненных планов и стратегий, инструменты персональной рефлексии личностного опыта (case-study, ассоциативные арт-терапевтические техники, рефлексивные карты, дневниковые записи и др.).

В практике разработки темы ресоциализации несовершеннолетних авторы ис-

следований обращаются к опыту применения восстановительного подхода, направленного на предотвращение конфликтов в среде несовершеннолетних и формирование культуры медиации в случае назревающих или состоявшихся инцидентов [66, 67, 68]. В настоящее время восстановительные технологии рекомендованы к использованию специалистами в профилактике школьной агрессии, буллинга. Школьные службы медиации направлены на профилактику подростковых девиаций. Применение восстановительных технологий отвечает требованиям Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Проведенный контент-анализ диссертационных исследований позволил установить, что основная доля работ (97%) ориентирована на изучение специфики ресоциализации подростков, находящихся в конфликте со средой, социальным окружением, с законом (девианты, делинквенты, дезадаптанты). Установлено, что единичными являются работы, направленные на исследование феномена ресоциализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и разработку педагогических технологий, обеспечивающих их поддержку и сопровождение. В этом плане интерес представляет работа Е.И. Танас (2010) [69].

Автором поднимается проблема ресоциализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для решения которой предлагается технология социально-педагогического сопровождения в условиях социально-реабилитационного центра. Е.И. Танас рассматривает ресоциализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как закономерный процесс, основе которого происходит внутренняя и внешняя коррекция индивидуальных качеств ребенка, сформировавшихся под влиянием неблагоприятных условий специфики трудных жизненных ситуаций, в которых по разным причинам оказались дети.

Одним из наиболее значимых выводов Е.И. Танас является положение о том, что каждый ребенок, переживший трудную жизненную ситуацию, нуждается в ресоциализации [69, с. 21]. Он свидетельствует о необходимости исследования данного феномена в отношении разных групп детей, относящихся согласно Федерального закона № 124-ФЗ к категории «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации».

Обобщая результаты проведенного исследования, следует отметить желание авторов выстраивать доказательную базу выдвинутых научных гипотез на живом

практическом материале полученных в ходе сбора эмпирических данных о специфических особенностях развития несовершеннолетних, их психологических характеристик, особенностях жизни и поведения. Такой подход к организации исследований помогает разрабатывать реалистичные методы и технологии в работе с детьми социально уязвимых категорий. Это является несомненным достоинством современных диссертационных исследований и создает условия для разработки актуальных перспектив по развитию данного научного направления.

2.2. Методы и технологии ресоциализации несовершеннолетних: зарубежный опыт

Для характеристики технологического обеспечения процессов ресоциализации подростков уязвимых категорий в педагогической среде зарубежных стран был применен контент-анализ научных статей, опубликованных в изданиях, имеющих регистрацию в международных базах данных Web of Science и Scopus, размещенных на портале Semantic Scholar. Для этого было отобрано и проанализировано 35 статей, опубликованных в период 1994-2021 годы. Отбор осуществлялся по ключевым словам «несовершеннолетние в трудной жизненной ситуации», «ресоциализация несовершеннолетних», «профилактика девиантного и делинквентного поведения подростков».

О поисках организационных и педагогических путей работы с несовершеннолетними социально уязвимых категорий свидетельствуют многочисленные исследования разных стран (R. Maclure, M. Sotelo, 2004; E. Alleyne, Jane L. Wood, 2010; S. Hamel, M. Alain, K. Messier-Newman, 2015 и др.), поскольку проблема деструктивных векторов развития молодежи приобретает статус угрозы национальных масштабов в разных странах мира [70, 71, 72].

Полученные результаты подвергнутых анализу исследований позволяют констатировать сформированность профессиональной педагогической позиции в работе с социально уязвимыми подростками. Она включает в себя следующие варианты отбора и применения педагогического инструментария:

- по характеру влияния на переориентацию сознания и поведения несовершеннолетних (активизация деятельности социальных институтов и иных ювенальных структур, получение образования, в том числе профессионального, участие в терапевтических сессиях, освоение рефлексивных практик);

- по специфике обогащения личностного опыта позитивной самопрезентации и самореализации (включение в социально значимые проекты, общественно полезную добротворческую деятельность);
- по специфике выстраивания отношений с окружением (участие в коммуникативных тренинговых программах, наставничество);
- по специфике педагогического сопровождения (индивидуализация подхода, ювенальная пробация).

В центре внимания многочисленных зарубежных исследований находится проблема подростковых девиаций и преступности, как одного из направлений, содержащего в себе особую угрозу общественного порядка. Здесь одной из наиболее распространенных является технология превентивного подхода для профилактики подростковой делинквентности. Так, в США в рамках модели комплексной профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних (Spiegel-Curry, 1995) была внедрена технология профилактики подростковой делинквентности, основанная на социально-педагогической стратегии.

В основу данной технологии положена модель комплексного подхода к превенции групповой делинквентности несовершеннолетних, разработанная I. Spiegel и D. Curry в рамках Национального научно-практического исследования по решению проблемы противодействия подростковой преступности (США, 1995) [31], где ключевым моментом является сочетание двух теоретических подходов в проектировании деятельности по профилактике отклоняющегося противоправного поведения подростков: теории социального контроля, суть которой состоит в воспитании внутреннего морального контроля и ответственности перед обществом, и теории культурных девиаций, направленной на поощрение правопреемлемого (конвенционального) поведения и образа жизни.

В качестве основного инструмента обеспечения условий ресоциализации несовершеннолетних в период до участия подростка в делинквентной группировке выступают «окна возможностей» [24, с. 11]. В рамках данной стратегии предпринимаются конкретные шаги: по мобилизации сообщества в части повышения ответственности за социальный контроль и бдительность в отношении подростков, особо семьи как социального института, направленного на воспитание в ребенке самоконтроля и саморегуляции; по обеспечению возможностей подростков группы риска, вовлекая их в

различные образовательные, тренинговые, профориентационные программы; по социальному вмешательству, направленному на воспитание конвенционального поведения несовершеннолетних; по подавлению активности делинквентных сообществ, способствующих делинквентной социализации несовершеннолетних.

В ряде исследований американских ученых была представлена идея профилактики девиантного и делинквентного поведения подростков посредством изменения организационной культуры школы и образовательной стратегии (Stephens, R. D., 1994; Gottfredson, D. C., Gottfredson, G. D., & Skroban, S., 1996; Gottfredson, G. D., Gottfredson, D. C., 2001) [73, 74, 75].

В работах D.C. Gottfredson, G.D. Gottfredson, S. Skroban описаны подходы, используемые школами для предотвращения или уменьшения участия подростковых группировок в школах. Исследование профилактики подросткового бандитизма и вмешательства основывается на широкомасштабном Национальном исследовании по профилактике делинквентности в школах. Представлено описание вовлеченности учащихся в подростковые группировки, характеристики учащихся, вовлеченных в такие структуры, а также степень и корреляции проблем, связанных с группировками в школах. Также дается объяснение что и как много делается в школах для предотвращения или уменьшения проблем, связанных с группировками, и оценка того, насколько хорошо проводятся эти профилактические и вмешательства [74]. Среди особенностей профилактических и интервенционных мероприятий, которые местные школы и сообщества могут использовать для укрепления своих программ, рассматриваются:

- развитие и укрепление особого климата или культуры в школе посредством использования общешкольных символов, церемоний и систематических процедур;
- использование механизмов социального воздействия и влияния с целью формирования у учащихся приверженности школьным нормам, в частности по формированию чувства гордости за свою школу, достижения ее учеников и учителей;
- разработка и интервенция программ для родителей и законных представителей;
- расширение образовательных программ и спектра услуг превентивного характера (программы обучения социальным навыкам, программы модификации пове-

дения, когнитивно-поведенческие тренинги, программы психотерапевтической помощи, индивидуального сопровождения, индивидуального внимания, наставничества) [73, 76].

В отдельную группу стоит выделить педагогические инструменты, ориентированные на персонализацию работы с несовершеннолетними, нуждающимися в ресоциализации. Сюда следует отнести программы прямой помощи обучающимся и их семьям. Это профилактические программы, программы обучения социальным навыкам, когнитивно-поведенческие тренинги. Все они относятся к категории программ модификации поведения, разработанных на основе психологии поведения, где ключевым моментом является чередование поощрения (положительного подкрепления правильных действий) чередуется с отрицательным подкреплением, стимулирующим изменение поведения. Такие программы построены на разработке индивидуальных планов поведения, индивидуальных планов обучения, использовании дополнительных домашних схем подкрепления, групповых программ модификации поведения. О них представлена информация в работах А. Goldstein, С. Huff, Mary M. Jensen-Wilber (1994), Т. J. Dishion, J. McCord, F. Poulin (1999), L. Vambara, L. Kern (2005) [77, 78, 79]. Основное назначение таких программ заключается в формировании у подростков навыков саморегуляции поведения в разных ситуациях.

Анализ опыта изучения процессов ресоциализации социально уязвимых подростков в педагогической среде в США позволил систематизировать принципы, благодаря которым обеспечивается эффективность данной деятельности. По мнению Т.В. Талановой, к ним относятся:

- принятие ребенка и воспитание с опорой на сильные стороны личности;
- коррекция девиаций на основе подкрепляющего поведения педагога;
- индивидуальный подход к каждому подростку, работа со случаем;
- доверие и открытость во взаимодействии взрослого и подростка, готовность к сотрудничеству;
- в процессе педагогического воздействия предпочтение воспитательных мер карательным;
- опора на трудовое воспитание и включение в добротворческую деятельность;

– актуализация воспитательного потенциала детского коллектива [80, с. 15-16].

Среди технологий, направленных на профилактику рецидивных проявлений подростковых девиаций особое место занимает технология ювенальной пробации. Здесь акцент делается на оказании помощи в процессе социальной реабилитации, ресоциализации, социальной поддержке несовершеннолетнего, получившего опыт противоправного поведения.

Основным форматом организации пробации («community service») в ряде зарубежных стран является назначение общественно полезных работ. Впервые это было введено в 1971 году в Швейцарии в отношении несовершеннолетних 9-18 лет. В 80-90 годы XX века такая практика распространилась в Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции. Относительно низкий уровень подростковой преступности в странах Скандинавии во многом связывается с деятельностью служб пробации. В странах ближнего зарубежья по пути создания государственных служб пробации пошли страны Балтии, Белоруссия, Казахстан.

По итогам анализа публикаций результатов зарубежных исследований отмечается дуальность самого подхода к решению существующей проблемы, проявляющаяся в двух путях ресоциализационной деятельности: превенция (профилактика) и коррекция (работа по переориентации сознания или искоренению негативных установок в мыслях и поведении несовершеннолетних). Суть коррекционной работы заключается в стремлении персонально оказать поддержку каждому нуждающемуся подростку.

Выводы и рекомендации по развитию исследований в сфере ресоциализации подростков социально уязвимых категорий представлены в заключении.

Заключение

На основе сопоставления результатов, полученных в рамках проведенного исследования, можно сделать следующие выводы:

– изучение проблематики ресоциализации несовершеннолетних входит в круг актуальных вопросов, обусловленных трансформационными процессами современного мира, оказывающими психотравмирующее влияние на развитие личности подростков, жизненный опыт которых формируется в условиях различных трудных жизненных ситуаций;

– проблематика методологических оснований ресоциализации разных целевых групп подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, проработана неравнозначно, особой глубиной и качеством теоретического анализа отличаются концепции ресоциализации, ориентированные на работу с подростками-девиантами/делинквентами, в том числе осужденными к наказанию;

– нуждаются в разработке и научном обосновании концептуальные позиции для проектирования условий ресоциализации таких групп подростков, как подростки из малообеспеченных семей, из семей мигрантов/переселенцев, оставшихся без попечения родителей, ведущих беспризорный образ жизни, несовершеннолетних, ставших жертвами вооруженных конфликтов, жертвами объективных обстоятельств жизни, в т.ч. семейного насилия, родительского пренебрежения, ограничения возможностей здоровья и др.);

– разработанный и апробированный в ходе российских и зарубежных исследований педагогический инструментарий группируется по характеру влияния на переориентацию сознания и поведения несовершеннолетних, по специфике выстраивания отношений с социальным окружением, по особенностям проектирования деятельности, направленной на обогащение личностного опыта и ресурсов жизнеспособности, по специфике педагогического сопровождения и проектированию среды ресоциализации несовершеннолетних;

– в существующих в настоящее время исследованиях присутствует дефицит разработок, ориентированных на анализ ресоциализационных ресурсов общего, дополнительного и неформального образования, недостаточно изучен потенциал социальной инклюзии и метода сценирования при проектировании условий ресоциализации несовершеннолетних.

Полученные в ходе исследования результаты отражают необходимость целенаправленного анализа процессов ресоциализации несовершеннолетних социально уязвимых категорий и проектирования условий их ресоциализации на основе понимания специфики травматизации личностного развития (утрата родителей, некомпенсируемые проблемы со здоровьем, социально опасное положение условий воспитания в семье, деструктивные воздействия социального окружения, формирование комплекса жертвы под воздействием различного рода конфликтов, в частности вооруженных, и иных объективных обстоятельств). С этой целью необходимо:

- в рамках развития научных исследований изучение и теоретическое обоснование особенностей и закономерностей личностного развития детей и подростков с разным опытом воздействия травмирующих обстоятельств, а также осуществлять разработки и апробацию современного социально-психолого-педагогического инструментария, позволяющего эффективно решать задачи ресоциализации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- в особом внимании исследователей нуждаются такие целевые группы подростков, как подростки-социальные сироты, подростки из семей мигрантов/переселенцев, подростки-жертвы вооруженных конфликтов и террористических актов, подростки-жертвы насилия, в т.ч. семейного, подростки, ведущие беспризорный образ жизни, особенности развития данных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, остаются мало изученными и требуют научного анализа;

- в процессе совершенствования практики по созданию организационно-педагогических условий способствовать выявлению и тиражированию эффективного опыта ресоциализации несовершеннолетних разных групп социально уязвимых категорий на базе организаций общего, дополнительного и неформального образования, в т.ч. посредством интеграции усилий специалистов межведомственных структур;

- в части формирования готовности специалистов к решению задач ресоциализации разных групп несовершеннолетних в регионах Российской Федерации необходимо создание условий для их просвещения в вопросах ресоциализации, повышения квалификации и переподготовки посредством разработки и реализации образовательных программ, раскрывающих специфику данной деятельности на основе результатов современных отечественных и зарубежных научных исследований.

Применение настоящих рекомендаций в регионах Российской Федерации позволит подойти к эффективному решению проблемы создания условий ресоциализации несовершеннолетних социально уязвимых категорий и формированию их позитивной социальной самоидентификации.

Благодарности

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС на 2022 год.

Список источников

1. Агрессивное поведение в образовательной среде: Аналитический доклад//Анализ результатов теоретических и эмпирических исследований по проекту «Разработка современной концепции комплексной профилактики агрессивного поведения в образовательной среде» в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» № 073-00032-20-00 на 2020 год - URL: <https://xn--48-mlc2ax2eva.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/01/agressivnoe-povedenie-v-obrazovatelnoj-srede-analit.-doklad.pdf> (дата обращения 2022-04-27).
2. Стрельба и поножовщина: случаи нападения в российских учебных заведениях // Российский бизнес-телеканал (РБК) - URL: <https://www.rbc.ru/photoreport/13/12/2021/5a5c71cd9a79471e68e88dfc> (дата обращения 2022-04-27).
3. «Учили» ударами по голове//Российская газета - Неделя № 16 (7479) - URL: <https://rg.ru/2018/01/25/reg-cfo/v-orlovskih-socuchrezhdeniiah-nachalis-proverki-posle-izbieniia-devochki.html> (дата обращения 2022-02-17).
4. Не делить на своих и чужих//Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8418) от 30.03.2021 - URL: <https://rg.ru/2021/03/30/vladimir-putin-net-nichego-vazhnee-ukrepleniia-grazhdanskoj-identichnosti.html> (дата обращения 2022-04-02).
5. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» - URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391> (дата обращения 2022-04-02).
6. Указ Президента России от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» - URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512> (дата обращения 2022 - 04 - 27).
7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» - URL: <https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-29052015-n-996-r/> (дата обращения 2022-04-02).
8. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социол. знания/Питер Бергер, Томас Лукман. – М.: Моск. филос. фонд. - 1995. - 322 с.
9. Ковалева А.И., Перинская Н.А. Ресоциализация//Знание. Понимание. Умение. - 2016. - № 1. - С. 297 - 300.

10. Гидденс Э. Социология/Энтони Гидденс.: науч. ред. В.А. Ядов; общ. ред. Л.С. Гурьевой и Л.Н. Иосилевича; [Пер. В. Малышенко и др.]. - М.: Эдиториал УРСС, 1999. - 703 с.
11. Смелзер Н. Социология/Нейл Смелзер.: науч. ред. изд. на рус. яз. [и авт. предисл.] В. А. Ядов. - М.: Феникс, 1994. - 687 с.
12. Танатова Д.К., Зязин С.Ю., Лескова И.В. Понятийно-терминологическая триада «социализация-десоциализация-ресоциализация» и обозначаемый этими терминами круг явлений социокультурного характера//Мир науки. Социология, филология, культурология. - 2020 - №2. - URL: <https://sfk-mn.ru/PDF/01SCSK220.pdf> (дата обращения 2022-05-02).
13. Ковалева А.И. Тезаурусная концепция социализации//Знание. Понимание. Умение. - 2015. - №3. - С. 348 - 353.
14. Луков В.А. Теории молодежи: Междисциплинарный анализ - М.: Канон + РООИ «Реабилитация», 2012. - 528 с.
15. Тойнби А. Постижение истории: избранное/А. Дж. Тойнби.: под ред. В.И. Уколовой, Д. Э. Харитоновича; пер. с англ. Е.Д. Жаркова. - М.: Айрис-Пресс, 2008. - 521 с.
16. Словарь по социальной педагогике/под. ред. Л.В. Мардахаев - М., 2002. - 340 с.
17. Мудрик А.В. Социализация человека: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/А.В. Мудрик. - М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та, 2011, - 736 с.
18. Мудрик А.В., Никитская Е.А. Воспитание в контексте социализации человека: ретроспектива и педагогическая реальность//Образование. Наука, научные кадры. - 2021. - № 2. - С. 224 - 230.
19. Ворожко Ю.Н. Особенности самореализации личности в эпоху постмодерна//Гуманитарные и социальные науки. - 2013. - № 6. - С. 113 - 125.
20. Макаренко А.С. Педагогическая поэма/А.С. Макаренко. - М.: Педагогика, 1981. - 573 с.
21. Шацкий С.Т. Избранные педагогические сочинения/С.Т. Шацкий. – М.: Педагогика, 1980. - Т. 1. - 304 с.
22. Губко А.Т., Сорока-Росинский В.Н. Педагогические сочинения/Сост. Губко А.Т. - М.: Педагогика, 1991. - 240 с.

23. Паатова М.Э. Социально-педагогические основы реабилитации девиантных подростков: монография/М.Э. Паатова. – Saarbrücken: LAPLAMBERT Academic Publishing Gmb H&Co, 2011. - 164 с.
24. Саламатина И.И. Зарубежные «технологии» безопасного взаимодействия в рамках профилактики антисоциального (делинквентного) поведения несовершеннолетних//Формирование здорового образа жизни. Передовой опыт социально-педагогической работы с детьми и семьей: материалы областной межведомственной научно-практической конференции (27 октября 2016, Коломна)/под общ. ред. Е. Н. Белоус, М. А. Ерофеевой. - Коломна: Государственный социально-гуманитарный университет, 2016. - С. 50 - 66.
25. Banks J. A. Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice//N.Y. - 1995. - P. 256.
26. Концепция дальнейшего развития этнокультурного образования в Москве//Альманах «Этнодиалоги». - 2007. - № 2 (26). - С. 19 - 40.
27. Концепция развития поликультурного образования - URL: <https://mon95.ru/activity/lines-of-activity/innovation-and-national-educational-policy/polikul-turnoe-obrazovanie/konfepfiya-razvitiya-polikul-turnogo-obrazovaniya> (дата обращения 2022-05-05).
28. Демакова И.Д. Януш Корчак: живая педагогика изменяющегося мира/И. Д. Демакова - М.: АНО «ЦНПРО», 2013. - 198 с.
29. Воспитание? Воспитание... Воспитание!: Теория и практика шк. воспитат. систем/В. А. Караковский, Л. И. Новикова, Н. Л. Селиванова. - М.: Новая школа, 1996. - 155 с.
30. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви - URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html> (дата обращения 2022-02-18).
31. Spergel I. A. The Youth Gang Problem: A Community Approach//New York: Oxford University Press - 1995. - P. 346. - URL: <https://archive.org/details/youthgangproblem0000sper> (дата обращения 2022-05-15).
32. Саламатина И.И. Ресоциализация делинквентных групп несовершеннолетних (на материале США и Англии): дис. д-ра пед. наук. - Москва, 2008. - 370 с.
33. Стребкова Ж.В. Педагогическое стимулирование процесса ресоциализации несовершеннолетних делинквентов на материале Великобритании: автореф. дис. канд. пед. наук. - Москва, 2009. - 20 с.

34. Чакубаш Ю.В. Социально-педагогические основы деятельности пенитенциарной системы США: автореф. дис. канд. пед. наук. - Москва, 1993. - 24 с.
35. Алмазов Б.Н. Психолого-педагогические основания реабилитации социально-дезадаптированных подростков: автореф. дис. д-ра пед. наук. - Екатеринбург, 1997. - 44 с.
36. Баранов Ю.В. Ресоциализация осужденных к лишению свободы и освобожденных от этого наказания: теоретико-методологические и правовые основы: автореферат дис. доктора юридических наук. - Москва, 2008. - 37 с.
37. Ягудин, З.Г. Социально-педагогические технологии перевоспитания подростков с девиантным поведением: автореферат дис. кандидата педагогических наук: 13.00.01 / Казан. гос. пед. ун-т. - Казань, 2001. - 20 с.
38. Сова Б.Л. Развитие гуманистических идей и опыта их воплощения в пенитенциарной педагогике: дис. канд. пед. наук: 13.00.01 - Рязань, 2004. - 197 с.
39. Ковтуненко, Л.В. Концепция ресоциализации несовершеннолетних осужденных в педагогической среде воспитательной колонии: автореферат дис. доктора педагогических наук: 13.00.01. - Воронеж, 2018. - 48 с.
40. Паатова, М.Э. Концепция формирования социально-личностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением в специальных образовательных организациях закрытого типа: автореферат дис. доктора педагогических наук: 13.00.01. - Майкоп, 2018. - 49 с.
41. Banks J. A. Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice//N.Y. - 1995. - P. 256.
42. Banks J. A. Multicultural education: Approaches, developments, and dimensions. In J. Lynch, C. Modgil, & S. Modgil (Eds.), Cultural diversity and the schools, Vol. 1, Education for cultural diversity: Convergence and divergence//London: The Falmer Press - 1992 - pp. 83 - 94.
43. Banks, J. A. Multicultural education: Its effects on students' ethnic and gender role attitudes. In J. P. Shaver (Ed.), Handbook of research on social studies teaching and learning// New York: Macmillan - 1991b. - pp. 459 - 469.
44. Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (Eds.). Multicultural education: Issues and perspectives (2nd ed.)//Boston: Allyn and Bacon - 1993. - URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Multicultural-Education%3A-Issues-and-Perspectives-Banks-Banks/c334ca6df965434abd2b3109fc92eb46e6b20dc9> (дата обращения 2022-03-23).

45. Дмитриев Г.Д. Многокультурное образование/Г.Д. Дмитриев. - М.: Народное образование, 1999. - С. 171 - 172.
46. Сыродеева А.А. Поликультурное образование: учебно-методическое пособие/А.А. Сыродеева. - М.: МИРОС, 2001. - 65 с.
47. Егорычев А.М., Ростовская Т.К. Перспективы развития профессионального образования в условиях глобализации мирового сообщества//ЦИТИСЭ. - 2021. - № 1. - С. 55 - 64.
48. Концепция дальнейшего развития этнокультурного образования в Москве//Альманах «Этнодиалоги». - 2007. - № 2 (26). - С. 19 - 40.
49. Савардунова В.Н. Влияние воспитательной системы на ресоциализацию несовершеннолетних осужденных женского пола в период отбывания наказания в виде лишения свободы: автореферат дис. кандидата педагогических наук: 13.00.01 / Академия управления МВД России. - Москва, 2000. - 26 с.
50. Никитенко И.В. Гуманизация исполнения и отбывания наказания в воспитательной колонии: автореферат дис. кандидата юридических наук: 12.00.08 – Хабаровск, 2001. – 24 с.
51. Семенова С.А. Гуманизация учебно-воспитательного процесса в воспитательных колониях: автореферат дис. кандидата педагогических наук: 13.00.01 – Коломна, 2003. – 24 с.
52. Ускачева И.Б. Правовое регулирование социальной и воспитательной работы с осужденными в местах лишения свободы: автореферат дис. кандидата юридических наук: 12.00.08. - Москва, 2007. - 185 с.
53. Бухарова М.В. Ресоциализация подростков в условиях воспитательной колонии: автореферат дис. кандидата социологических наук: 22.00.04. - Ставрополь, 2010. - 21 с.
54. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви - URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html> (дата обращения 2022-02-18).
55. Башкиров В. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви (аналитический обзор) - URL: <http://sobor.by/obzor.php> (дата обращения 2022-05-04).
56. Концепция создания, функционирования и развития реабилитационных центров для несовершеннолетних - URL: http://social-orthodox.info/pages/5_12_9_koncepcia_sozd_reab_centrov_dlya_podr.htm#_ftn1 (дата обращения 2022-04-05).

57. Бобылева Л.А. Деформация смысловых конструкторов несовершеннолетних осужденных: автореф. дис. канд. психол. наук. - Рязань, 2013. - 26 с.
58. Степанова С.С. Психолого-акмеологические детерминанты преодоления делинквентного поведения старших подростков в условиях молодежного центра: автореферат дис. ... кандидата психологических наук: 19.00.13. - Тамбов, 2012. - 24 с.
59. Малышева, Т.Е. Деформации ценностно-смысловой сферы несовершеннолетних, состоящих на учете в милиции: автореферат дис. кандидата психологических наук: 19.00.13. - Ростов-на-Дону, 2010. - 22 с.
60. Кожевникова Е.Н. Формирование жизненных стратегий условно осужденных несовершеннолетних: автореф. дис. канд. психол. наук. - Рязань, 2017. - 26 с.
61. Кожевникова Е.Н. Программа формирования жизненных стратегий условно осужденных несовершеннолетних//Ведомости уголовно-исполнительной системы. - 2017. - № 9. - С. 13 - 17.
62. Чиркина Р.В. Изменение установок противоправного поведения личности у несовершеннолетних: автореф. канд. психол. наук. - Москва, - 2008. - 34 с.
63. Королева, И.В. Творческая деятельность как условие ресоциализации подростков с делинквентным поведением: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.01. - Биробиджан, 2003. - 183 с.
64. Алферова В.Н. Модульная технология ресоциализации безнадзорных подростков в социальном приюте: автореферат дис. кандидата педагогических наук: 13.00.01. - Барнаул, 2006. - 22 с.
65. Волкова С.В. Ресоциализация подростков с девиантным поведением в системе дополнительного образования: автореферат дис. кандидата педагогических наук: 13.00.01. - Москва, 2007. - 21 с.
66. Нестеров А.Ю. Социальная адаптация несовершеннолетних осужденных в пенитенциарной системе: социологический аспект (теория и практика)//Человеческий капитал. - 2015. - № 10 (82). - С. 99 - 109.
67. Максудов Р.Р. Проведение программ восстановительного правосудия для несовершеннолетних: Методическое пособие/Р.Р. Максудов. - М.: ООО «Информ-полиграф», 2009. - 92 с.
68. Карнозова Л.М. Включение программ восстановительной ювенальной юстиции в работу суда: Методическое пособие/Л.М. Карнозова. - М.: ООО «Информ-полиграф», 2009. - 108 с.

69. Танас Е.И. Социально-педагогическое сопровождение ресоциализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях социально-реабилитационного центра: автореф. дис. канд. пед. наук. - Москва. 2010. - 23 с.
70. Maclure R., Sotelo M. Youth Gangs in Nicaragua: Gang Membership as Structured Individualization//Journal of Youth Studies - 2004. - DOI:10.1080/1367626042000315202 - URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Youth-Gangs-in-Nicaragua%3A-Gang-Membership-as-Maclure-Sotelo/a2172801308ccfa28174b49d4778e9df373acd0f> (дата обращения 2022-05-20).
71. Emma Alleyne, Jane L. Wood. Gang involvement: psychological and behavioral characteristics of gang members, peripheral youth, and nongang youth//Aggressive behavior - 2010. - DOI:10.1002/ab.20360 - URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Gang-involvement%3A-psychological-and-behavioral-of-Alleyne-Wood/e65f812a717d8fde5289849c8b31bad19e7969b9> (дата обращения 2022-05-20).
72. Sylvie Hamel, M. Alain, Karine Messier-Newman. Évolution des connaissances sur les gangs de rue//Nouveau regard sur les jeunes qui s'y joignent. Art - 2015. - DOI:10.7202/1033835AR - URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/%C3%89volution-des-connaissances-sur-les-gangs-de-rue.-Hamel-Alain/97ba457bdc0763611917518e5db8f8285af0e785> (дата обращения: 2022-05-20).
73. Stephens R. D. Planning for better and safer schools: School violence prevention and intervention strategies//School Psychology Review - 1994 - DOI: 10.1080/02796015.1994.12085707 - URL: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02796015.1994.12085707> (дата обращения 2022-02-05).
74. Gottfredson D. C., Gottfredson G. D., & Skroban S. A multi-model school-based prevention demonstration//Journal of Adolescent Research - 1996. - P. 91 - 115.
75. Gottfredson G. D., Gottfredson D. C. Gang Problems and Gang Programs in a National Sample of Schools//Gottfredson Associates – 2001. - URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Gang-Problems-and-Gang-Programs-in-a-National-of-Gottfredson-Gottfredson/da42a19e168f2c5eff9a6547375cdc3ebecdd90c> (дата обращения 2022-03-05).
76. Farmer T. W. The social dynamics of aggressive and disruptive behavior in school: Implications for behavior consultation//Journal of Educational and Psychological Consultation - 2000. - P. 299 - 321.
77. Goldstein A., Huff C., Jensen-Wilber Mary M. The Gang Intervention Handbook/Behavioral Disorders - 1994. - URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Gang-Intervention->

Handbook-Goldstein-Huff/ec98a28d300ca6cd9934f86c1f1b060be1c60f32 (дата обращения 2022-04-03).

78. Dishion T.J., McCord J., & Poulin F. When interventions harm: Peer groups and problem behavior//American Psychologist - 1999. - P. 755 - 764.
79. Bambara L., Kern L. Individualized Supports for Students with Problem Behaviors: Designing Positive Behavior Plans//Psychology - 2005. - URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Individualized-Supports-for-Students-with-Problem-Bambara-Kern/2b69093e09e8492d393958a7d879f0a52883cb4d> (дата обращения 2022-03-02).
80. Таланова Т.В. Гуманистические доминанты в воспитании детей с девиантным поведением в США: автореф. дис. канд. пед. наук. - Чебоксары, 2013. - 24 с.

В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ